

Ismael Medina-Orozco^{1a}

Resumen

La Medicina Narrativa (MN) es un enfoque que incorpora las historias de pacientes y médicos como fuente de comprensión clínica y desarrollo profesional. Este artículo reflexiona sobre el papel de la narrativa en la enseñanza de la Medicina, integrando además una experiencia personal vivida con mi madre, paciente con cáncer pulmonar.

A partir de los planteamientos recientes en torno a la MN, se exploran sus beneficios en la práctica clínica y la educación médica.

Estudios recientes destacan que la MN complementa la Medicina Basada en Evidencias (MBE), al rescatar la singularidad y el contexto de cada paciente. Asimismo, revisiones actuales confirman que constituye una herramienta transversal en teoría, práctica clínica y docencia, con potencial para fortalecer la empatía, la comunicación y la toma de decisiones compartidas.

En escenarios complejos, como el perioperatorio, la MN permite reconocer valores, emociones y significados que influyen en la atención y en el acompañamiento al paciente. Concluimos que la narrativa médica es un recurso valioso para humanizar la práctica clínica y enriquecer la formación de estudiantes y residentes, promoviendo una medicina más ética, empática y centrada en la persona.

Abstract

Narrative Medicine (NM) is an approach that incorporates the stories of patients and physicians as a source of clinical understanding and professional development. This article reflects on the role of narrative in medical education, also integrating a personal experience with my mother, a patient with lung cancer. Based on recent contributions in the field of NM, we explore its benefits in clinical practice and medical education. Recent studies highlight that NM complements Evidence-Based Medicine (EBM) by capturing the uniqueness and context of each patient. Moreover, current reviews confirm that it constitutes a transversal tool across theory, clinical practice, and teaching, with the potential to strengthen empathy, communication, and shared decision-making. In complex settings, such as the perioperative environment, NM helps to recognize values, emotions, and meanings that influence patient care and support. We conclude that narrative medicine is a valuable resource to humanize clinical practice and enrich the training of students and residents, fostering a more ethical, empathetic, and person-centered medicine.

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General Regional No. 72, "Lic. Vicente Santos Guajardo", Servicio de Pediatría, Tlalnepantla, Estado de México, México

ORCID: [0009-0004-9491-8265](https://orcid.org/0009-0004-9491-8265)^a

Palabras clave

Medicina Narrativa
Educación Médica
Empatía
Docencia
Pediatría

Keywords

Narrative Medicine
Education, Medical
Empathy
Teaching
Pediatrics

Medicina Narrativa en la Práctica Clínica y la Docencia

Desde tiempos hipocráticos, la medicina se ha transmitido no solo mediante datos y observaciones, sino también a través de relatos que capturan la experiencia humana de la enfermedad. Con el auge de la Medicina Basada en Evidencias (MBE), las narrativas quedaron en segundo plano, privilegiando lo cuantitativo sobre lo subjetivo. Sin embargo,

investigaciones recientes subrayan que la Medicina Narrativa (MN) no representa un retroceso, sino un complemento necesario de la MBE, capaz de integrar dimensiones humanas, emocionales y contextuales en la atención clínica.^{1,2,3}

En el ámbito perioperatorio, se ha demostrado que la narrativa puede enriquecer tanto la práctica clínica como la investigación en servicios de salud, favoreciendo la comprensión integral del paciente y fortaleciendo la calidad del

Comunicación con:

Ismael Medina Orozco

 dr_imedina@hotmail.com

 55 2957 6459

Cómo citar este artículo: Medina-Orozco I. La narrativa médica como herramienta educativa. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2025; 63(6):e6840. doi: 10.5281/zenodo.17342650

cuidado.^{1,2,4} Asimismo, una revisión reciente confirma que la MN se ha consolidado como un campo transversal que integra teoría, práctica clínica y docencia, con aplicaciones que abarcan desde la comunicación empática hasta el diseño curricular.²

Fundamentos y tipologías narrativas

La MN se plantea como un contrapunto y complemento de la MBE. Mientras esta última se orienta a identificar leyes generales mediante estudios controlados, la MN pone el acento en la singularidad de cada historia, integrando lo biográfico, social y cultural.^{1,2}

Se distinguen varios géneros narrativos relevantes en la práctica:

1. Historias de pacientes, que revelan la vivencia subjetiva y promueven estrategias de afrontamiento.
2. Historias de médicos, que muestran la vulnerabilidad y el sentido de cuidar.
3. Narrativas del encuentro médico-paciente, construidas de forma conjunta, donde se negocian valores y decisiones.
4. Metanarrativas, que expresan concepciones sociales y culturales sobre la salud y la enfermedad.²

Narrativa clínica personal: *Hasta el último respiro*

Mi madre comenzó a fumar a los quince años. Desde que tengo memoria, llevaba consigo una cajetilla de una marca que hoy ya no existe. Con los años, la tos —la clásica “*tos del fumador*”— se hizo más frecuente. Cuando inicié mis estudios de medicina le insistía: “*Mamá, deja de fumar, tarde o temprano tendrás complicaciones, incluso cáncer de pulmón*”. Ella respondía con enojo: “*Ya pareces médico; cuando me enferme, tú me curarás*”.

Ya como pediatra, después de un periodo difícil marcado por un divorcio y la pérdida de un hermano, su consumo aumentó a más de una cajetilla diaria. Un día, de visita en casa, escuchamos su tos intensa. La auxiliamos y pedimos a mi hermana que la llevara con un neumólogo, colega mío. El diagnóstico fue neumonía. Mejoró, pero la fatiga limitó su vida.

Un año después, otro especialista —antiguo maestro mío— diagnosticó un derrame pleural. Tras un drenaje y una broncoscopia, se descubrió una masa que obstruía

casi por completo el bronquio derecho. La biopsia confirmó un carcinoma de células pequeñas con células en anillo de sello.

El impacto fue devastador. Inició quimioterapia y radioterapia. Por dos años vivió casi con normalidad, con oxígeno nocturno. Pude acompañarla en una sesión: verla dormida, sin cabello, cubierta por un pañuelo, mientras los fármacos recorrían sus venas, fue doloroso y un privilegio. Al despertar, me dijo: “*Gracias hijo, ojalá te hubiera hecho caso*”.

El 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, llegué a Ciudad Juárez tras recibir la noticia de que no reconocía a nadie. En urgencias confirmaron un tumor cerebral metastásico, inoperable. Esa noche me pidió: “*No dejes que me intuben. Déjame morir con ustedes*”. Lloramos juntos.

Al día siguiente convulsionó. El equipo me preguntó si autorizaba intubarla. Recordé sus palabras y tomé la decisión más difícil: solo medidas de confort. Le tomé la mano: “*Mamá, vuela lejos. Gracias por ser mi madre. Te amo*”. Su pulso se apagó lentamente.

El relato presentado encarna tres de los géneros narrativos descritos: la historia del paciente, la del médico y la narrativa del encuentro. A nivel formativo, ofrece lecciones clave para estudiantes y residentes:

- Escuchar activamente los relatos de pacientes y familias.
- Reconocer los valores y creencias en la toma de decisiones médicas.
- Gestionar las propias emociones durante la práctica clínica.
- Comprender que el cuidado no finaliza cuando se agotan las terapias, sino que se transforma en acompañamiento y medidas de confort.^{4,5}

La integración de narrativas en espacios educativos —escritura reflexiva, revisión de casos y grupos de análisis— fomenta la empatía, fortalece la comunicación clínica y refuerza el compromiso ético con la autonomía del paciente.^{2,6}

Conclusiones

La Medicina Narrativa se consolida hoy como un recurso indispensable para complementar la MBE, al integrar la dimensión subjetiva y humana de la enfermedad.^{1,2} En pediatría y en la formación de residentes, constituye un método pedagógico capaz de cultivar la empatía, la escu-

cha activa y el respeto por la autonomía. Incluir narrativas personales y de pacientes en la enseñanza no solo humaniza la práctica, sino que prepara a los futuros médicos para cuidar incluso cuando ya no es posible curar.^{3,7}

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Jefatura del Servicio de Pediatría y a la Jefatura de Enseñanza del Hospital General Regional No. 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por su apoyo y compromiso con la formación médica y su impulso a la docencia.

Referencias

1. Zmijewski P, Lynch KA, Lindeman B, et al. Narrative Medicine: Perioperative Opportunities and Applicable Health Services Research Methods. *Anesth Analg.* 2022;134(3):564-72. doi: 10.1213/ANE.0000000000005867.
2. Palla I, Turchetti G, Polvani S, et al. Narrative Medicine: Theory, Clinical Practice and Education - A Scoping Review. *BMC Health Serv Res.* 2024;24(1):1116. doi: 10.1186/s12913-024-11530-x.
3. Fenstermacher E, Longley RM, Amonoo HL. Finding the story in medicine: the use of narrative techniques in psychiatry. *Psychiatr Clin North Am.* 2021;44(2):263-81. doi: 10.1016/j.psc.2021.03.006.
4. Vetter TR. Recognizing and Maximizing the Nexus of Perioperative Medicine and Narrative Medicine. *Anesth Analg.* 2023;136(4):665-74. doi: 10.1213/ANE.0000000000006323.
5. Guthrie E, Charon R. Disability and narrative medicine: challenges and opportunities. *Dev Med Child Neurol.* 2024 Feb;66(2):149-54. doi: 10.1111/dmcn.15685.
6. So M, Sedarski E, Parries M, Sick B. "Many people know nothing about us": narrative medicine applications at a student-run free clinic. *J Interprof Care.* 2023;37(6):1018-26. doi: 10.1080/13561820.2023.2218885.
7. Duclos HJ. A Milena. *Rev Méd Chile.* 2001;129(6):685-7. doi: 10.4067/S0034-98872001000600015.